

“SABOTU-L-OJIZIYN” ASARINING QO‘LYOZMA NUSXALARI TAVSIFI

Inomjon To‘ychiev

Farg‘ona viloyati Toshloq tumani bosh imom xatibi

Annotatsiya: So‘fi Olloyor Markaziy Osiyo Naqshbandiya tariqatining yirik namoyondasi, mutasavvif shoir, adib va davlat arbobidir. Uning qalamiga mansub bo‘lgan mo‘tabar asar “Sabotu-l-ujiziyn” nazmda yozilgan bo‘lib, 20-asr boshlarigacha O‘rta Osiyo madrasalarida uch yuz yildan ortiq davr mobaynida o‘qitib kelingan. Shuning uchun “Sabotu-l-ujiziyn”ning yuzlab qo‘lyozma nusxalari ko‘chirilgan bo‘lib va toshbosma nusxalari ham anchagina hisoblanadi. O‘zbekistonda va chet ellarda turli rasmiy hamda norasmiy fondlarda saqlanayotgan bu nusxalarning soni mazkur tadqiqotda ma‘lum darajada aniqlanib tahlil etildi. Ularning orasidan manbashunoslik jihatidan muhimlari, nodir maqomga egalari qisqacha tavsif qilindi.

Kalit so‘zlar: tasavvuf adabiyoti, tariqat, Naqshbandiya, “Sabotu-l-ujizin”, manbashunoslik, qo‘lyozma, toshbosma, madrasa.

Abstract: Sufi Allayar is an outstanding example of the Naqshbandia order in Central Asia, a mystic poet, writer and statesman. His famous work “Sabat al-ajizin” was written in verse and was taught in Central Asian madrasas for more than three hundred years until the beginning of the 20th century. Therefore, hundreds of manuscript copies of “Sabat al-ajizin” have been copied, and there are also many lithographic copies. The number of these copies stored in various official and unofficial funds in Uzbekistan and abroad was determined and analyzed to a certain extent in this study. Among them, the important ones from the point of view of source studies, the holders of rare status were briefly described.

Key words: Sufism literature, tariqat, Naqshbandia, “Sabat al-ajizin”, source studies, manuscripts, lithographs, madrasa.

So‘fi Olloyor (ba‘zi manbalarda **Olohyor**) (1634 – 1721) Markaziy Osiyo Naqshbandiya tariqatining yirik namoyondasi, turkiy tasavvuf adabiyotning mashhur vakillaridan biri, mutasavvif shoir, adib, yirik dinshunos alloma va davlat arbobi sifatida Turkiston xalqlari ortasida yuksak hurmat-e‘tibor qozongan siymodir. So‘fi Olloyorning ilmiy hayoti va qoldirgan asarlari Movarounnahr va boshqa o‘lkalarda yashovchi musulmonlar uchun chinakam manaviy ozuqalarga boy meros hisoblanadi.

So‘fi Olloyor qalamiga mansub bo‘lgan mo‘tabar asar “Sabotu-l-ujiziyn” nazmda yozilgan hisoblanadi. “So‘fi Olloyor” nomi bilan ham mashhur bo‘lgan ushbu asar 20 asr boshlarigacha O‘rta Osiyo madrasalarida o‘qitib kelingan.

Soʻfi Olloyorga doʻst-yorlari, shu kitobni oʻzbekcha yozib berishni iltimos qilishadi, natijada, “Sabotu-l-ojizin” turkiy-oʻzbek tilida yuzaga keladi¹. Demak, bu asar oʻz davrining maʼnaviy ehtiyoji tufayli yaratilgan asardir. Bu asar islom maʼrifati xazinasini boyitgan duru javohir, maʼnaviyatimiz yuksalishiga qoʻshilgan ulkan hissa desak, mubolagʻa boʻlmaydi.

Avlodlar tarbiyasida bu kitobning tutgan oʻrnini uch yuz yildan ortiq davr mobaynida mazkur asar maktab-madrasalarda darslik, qoʻllanma sifatida oʻqitilganligi, xalqimiz orasida “Olloyorxonlik” kechalarining oʻtkazilib, xalqimizning bu sheʼrlarni yoddan aytib yurishi yaqqol koʻrsatib turibdi.

Shuning uchun “Sabotu-l-ojiziyn” asarning qoʻlyozma nusxalarini koʻchirib tarqatish ehtiyoji yuzaga keldi. “Sabotu-l-ojiziyn” kitobining yuzlab qoʻlyozma nusxalari koʻchirilgan boʻlib va toshbosma nusxalari ham anchagina hisoblanadi.

Xususan, Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik Instituti qoʻlyozmalar fondida “Sabotu-l-ojiziyn” kitobining turli davrlarda koʻchirilgan 94 ta qoʻlyozma, 61 ta toshbosma saqlanadi. Shuningdek, shaxsiy kutubxonalarda ham turli davrlarda koʻchirilgan “Sabotu-l-ojiziyn” kitobining qoʻlyozma va toshbosma nusxalari saqlanib kelinmoqdi.

Shu oʻrinda “Sabotu-l-ojiziyn” kitobining nisbatan qadimiyroq qoʻlyozma nusxalari Rossiya Fanlar akademiyasining Sharq qoʻlyozmalari instituti (Sankt-Peterburg) fondida saqlanishini ham aytib oʻtmoq lozim deb topildi. Mazkur instituti fondida muallif davriga boshqa nusxalarga nisbatan yaqinroq boʻlgan, ancha yaxshiroq saqlangan va chiroyli xatda yozilgan anchagina qoʻlyozmalar saqlanib kelinmoqda. Ularning ichida eng nodir va qimmatbaholari quyidagilar:

1. ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Koʻchirilgan yili – hijriy 1194 / milodiy 1780. Inventar raqami A1057. Varaqlar soni – 72 varaq².
2. ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Koʻchirilgan yili – hijriy 1203 / milodiy 1788-1789. Inventar raqami B4149. Varaqlar soni – 61 varaq³.
3. ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Koʻchirilgan yili – hijriy 1204 / milodiy 1789. Inventar raqami A1074. Varaqlar soni – 75 varaq⁴.
4. ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Koʻchirilgan yili – hijriy 1214 / milodiy 1799. Inventar raqami B317. Varaqlar soni – 72 varaq⁵.
5. ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Koʻchirilgan yili – hijriy 1229 / milodiy 1813. Inventar raqami C161. Varaqlar soni – 68 varaq⁶.

¹ Soʻfi Olloyor. Sabot ul ojizin. – Тошкент, 1991. – Б. 7.

² ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Rossiya Fanlar akademiyasining Sharq qoʻlyozmalari instituti (Sankt-Peterburg) fondi. Inv. A1057. – 72 varaq.

³ ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Rossiya Fanlar akademiyasining Sharq qoʻlyozmalari instituti (Sankt-Peterburg) fondi. Inv. B4149. – 61 varaq.

⁴ ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Rossiya Fanlar akademiyasining Sharq qoʻlyozmalari instituti (Sankt-Peterburg) fondi. Inv. A1074. – 75 varaq.

⁵ ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Rossiya Fanlar akademiyasining Sharq qoʻlyozmalari instituti (Sankt-Peterburg) fondi. Inv. B317. – 72 varaq.

Mazkur instituti fondida saqlanib kelinayotgan nusxalarning muallif davriga eng yaqinroq bo‘lgani So‘fi Olloyorning vafot etgan sanadan tahminan 60 yil keyin ko‘chirilganligi bilan nodir va qimmatbaho hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik Instituti qo‘lyozmalar fondida saqlanib kelinayotgan “Sabotu-l-oziziyn” kitobining qo‘lyozma nusxalari asosan XIX asarining birinchi choragidan boshlab XX asrning boshlarigacha vaqt oralig‘ida ko‘chirilgan hisoblanadi. Ularning ichida eng qadimiy va nodirlari quyidagilar:

Asosiy fondida

1. ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Ko‘chirilgan yili – hijriy 1233 / milodiy 1817-1818. Inventar raqami 1902/4. Varaqlar soni – 50 varaq⁷.
2. ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Ko‘chirilgan yili – hijriy 1240 / milodiy 1825. Inventar raqami 7153/1. Varaqlar soni – 72 varaq⁸.
3. ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Ko‘chirilgan yili – hijriy 1274 / milodiy 1858. Inventar raqami 4700/1. Varaqlar soni – 74 varaq⁹.
- ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Ko‘chirilgan yili – hijriy 1284 / milodiy 1867. Inventar raqami 3875. Varaqlar soni – 78 varaq¹⁰.

Hamid Sulaymonov fondida

1. ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Ko‘chirilgan yili – hijriy 1225 / milodiy 1810. Inventar raqami 2061. Varaqlar soni – 61 varaq¹¹.
2. ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Ko‘chirilgan yili – hijriy 1251 / milodiy 1835. Inventar raqami 2106. Varaqlar soni – 85 varaq¹².
3. ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Ko‘chirilgan yili – hijriy 1254 / milodiy 1838. Inventar raqami 3939. Varaqlar soni – 79 varaq¹³.
4. ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Ko‘chirilgan yili – hijriy 1266 / milodiy 1850. Inventar raqami 323. Varaqlar soni – 80 varaq¹⁴.

⁶ ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Rossiya Fanlar akademiyasining Sharq qo‘lyozmalari instituti (Sankt-Peterburg) fondi. Inv. C161. – 68 varaq.

⁷ ثبات العاجزين. صوفي الله يار. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik Instituti qo‘lyozmalar fondi. Asosiy fond, Inv. 1902/4. – 50 varaq.

⁸ ثبات العاجزين. صوفي الله يار. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik Instituti qo‘lyozmalar fondi. Asosiy fond, Inv. 7153/1. – 72 varaq.

⁹ ثبات العاجزين. صوفي الله يار. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik Instituti qo‘lyozmalar fondi. Asosiy fond, Inv. 4700/1. – 74 varaq.

¹⁰ ثبات العاجزين. صوفي الله يار. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik Instituti qo‘lyozmalar fondi. Asosiy fond, Inv. 3875. – 78 varaq.

¹¹ ثبات العاجزين. صوفي الله يار. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik Instituti qo‘lyozmalar fondi. Hamid Sulaymonov fondi, Inv. 2061. – 61 varaq.

¹² ثبات العاجزين. صوفي الله يار. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik Instituti qo‘lyozmalar fondi. Hamid Sulaymonov fondi, Inv. 2106. – 85 varaq.

¹³ ثبات العاجزين. صوفي الله يار. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik Instituti qo‘lyozmalar fondi. Hamid Sulaymonov fondi, Inv. 3939. – 79 varaq.

¹⁴ ثبات العاجزين. صوفي الله يار. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik Instituti qo‘lyozmalar fondi. Hamid Sulaymonov fondi, Inv. 323. – 80 varaq.

5. ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Ko‘chirilgan yili – hijriy 1287 / milodiy 1870. Inventar raqami 4393. Varaqlar soni – 87 varaq¹⁵.

Mazkur instituti fondida saqlanib kelinayotgan nusxalarning eng qadimiy va muallif davriga eng yaqinroq bo‘lgani, demak, So‘fi Olloyor vafot etgan sanadan tahminan 86 yil keyin ko‘chirilgan hamda bu nodir qo‘lyozma Hamid Sulaymonov fondida hisoblanadi. Bu ma‘lumotlar, albatta, manbashunos mutaxassislar uchun muhim ahamiyatga egadir.

O‘zbekiston Milliy universiteti Nodir qo‘lyozmalar muzeyi fondida ham “Sabotu-l-ojiziyn” kitobining qo‘lyozma nusxalari saqlanib kelinmoqda. Ularning ichida e‘tiborga loyiqlari quyidagilar:

1. ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Ko‘chirilgan yili – hijriy 1267 / milodiy 1860. Inventar raqami 09/867. Varaqlar soni – 81 varaq¹⁶.

2. ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Ko‘chirilgan yili – hijriy 1298 / milodiy 1882. Inventar raqami B09/288. Varaqlar soni – 66 varaq¹⁷.

Shaxsiy kutubxonalarda ham turli davrlarda ko‘chirilgan “Sabotu-l-ojiziyn” kitobining qo‘lyozma va toshbosma nusxalari saqlanib kelinmoqda. Ularning e‘tiborga loyiq jihatlari mazkur qo‘lyozmalarning O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik Instituti qo‘lyozmalar fondi va O‘zbekiston Milliy universiteti Nodir qo‘lyozmalar muzeyi fondida nusxalari saqlanib kelinayotgan qo‘lyozmalarga nisbatan muallif davriga yaqinroq bo‘lganligidir:

1. ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Ko‘chirilgan yili – milodiy XIX asarining boshi. Inventar raqami C1. Varaqlar soni – 72 varaq¹⁸.

2. ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Ko‘chirilgan yili – hijriy 1215 / milodiy 1800. Inventar raqami C2. Varaqlar soni – 64 varaq¹⁹.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, “Sabot ul-ojizin” asari o‘z davrining ma‘naviy ehtiyoji tufayli yaratilgan asardir. Bu asar islom ma‘rifati xazinasini boyitgan duru javohir, ma‘naviyatimiz yuksalishiga qo‘shilgan ulkan hissa desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Shuning uchun ham “Sabotu-l-ojiziyn” asarning yuzlab qo‘lyozma nusxalari ko‘chirib tarqatilgan hisoblanadi.

O‘zbekistonda turli rasmiy hamda norasmiy fondlarda saqlanayotgan bu nusxalarning soni mazkur tadqiqotda ma‘lum darajada aniqlanib tahlil etildi. Ularning orasidan manbashunoslik jihatidan muhimlari, nodir maqomga egalari taqiqot davomida qisqacha tavsif qilindi.

Shuningdek, chet ellarda saqlanib kelinayotgan nodir va qadimiy nusxalari to‘g‘risida ham muhim ma‘lumotlar berib o‘tildi. Bu ma‘lumotlar, albatta, So‘fi Olloyor ijodini tadqiq etish, buyuk mutafakkirning asarlarining ilmiy-tanqidiy matnini tuzishda manbashunos mutaxassislar uchun muhim ahamiyatga egadir.

¹⁵ ثبات العاجزين. صوفي الله يار. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik Instituti qo‘lyozmalar fondi. Hamid Sulaymonov fondi, Inv. 4393. – 87 varaq.

¹⁶ ثبات العاجزين. صوفي الله يار. O‘zbekiston Milliy universiteti Nodir qo‘lyozmalar muzeyi fondi. Inv. 09/867. – 50 varaq.

¹⁷ ثبات العاجزين. صوفي الله يار. O‘zbekiston Milliy universiteti Nodir qo‘lyozmalar muzeyi fondi. Inv. B09/288. – 66 varaq.

¹⁸ ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Shaxsiy kutubxona. Inv. C1. – 72 varaq.

¹⁹ ثبات العاجزين. صوفي الله يار. Shaxsiy kutubxona. Inv. C2. – 64 varaq.